

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 15 N° 2

Julio - Diciembre 2025

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PRESENTACIÓN

La publicación de un artículo, es uno de los componentes distinguidos de la estructura científica académica, su propósito, la sistematización y racionalidad del conocimiento. La educación superior, en este contexto, viene experimentando avances y transformaciones en términos tecnológicos, económicos y sociales, comprometiendo a los estudiantes, generación de relevo y garantes de los ecosistemas académicos científicos. En este orden, la inteligencia humana y artificial se encuentran y complementan las herramientas y contenidos desde un marco de cooperación. La Inteligencia Artificial IA, es útil en la formación, seguimiento y gestión del conocimiento e ideas, incluye la creación de contenido personalizado, automatización de tareas y retroalimentación inmediata. A esto se suma, el análisis de elevadas cantidades de datos descriptivos, generación sistemática de estructuras lógicas, contenidos y estructuras que permiten comparar datos y contenidos, sumando los procedimientos estadísticos que apoyan una publicación. Es decir, contribuye al proceso de presentación y argumentación de artículos.

Mientras la inteligencia humana aporta técnicas y herramientas de razonamiento y sistematización y socialización que compromete, la conciencia y con ellas las habilidades blandas que humanizan los procesos.

En este orden se presenta La Revista Venezolana de Investigación Estudiantil REDIELUZ, Sembrando la Investigación, en su Volumen 15. Número 2 (Julio - Diciembre 2025), en formato digital, cuenta con 12 artículos en las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, Ciencias Sociales y Humanas, e Investigación Tecnológica, incluye un proemio, editorial, ensayo y espacio artístico-cultural.

En el área Ciencias de la Salud, los autores *Luisandra González Inciarte, Aida Souki Rincón, Marianais Urbina Sánchez, Rebeca Blanco Rincón, Doris García Camacho y Gabriel Ruiz* de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia y el Doctorado en Ciencias de la Salud, División de Posgrado de la Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, estudiaron la **ASOCIACIÓN DEL CONSUMO DE MINERALES Y OLIGOELEMENTOS CON LOS COMPONENTES**

DEL SÍNDROME METABÓLICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, donde comprobaron que el inadecuado consumo de minerales y oligoelementos puede predisponer a los niños y adolescentes a desarrollar componentes del SM.

Asimismo, *Patricia Becerra Perdomo y Hazel Ester Anderson Vásquez*, investigadoras de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, realizaron una **EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE ADULTOS DIABÉTICOS TIPO 2 PREVIO AL TRATAMIENTO DIETÉTICO EN LA CONSULTA EXTERNA**, donde se observó en las mujeres la mayor prevalencia, en el grupo de edad de 50-59 años e IMC de $31,61 \pm 5,44$ kg/m². Con respecto al perfil metabólico, la glicemia fue $164,4 \pm 67,9$ mg/dl y la HbA1c fue de $10,7 \pm 1,7$. El porcentaje de adecuación de la dieta consumida fue hipercalórica, hipergasa e hiperhidrocarbonada. Se encontró correlación entre el IMC con las calorías y carbohidratos ($r=0,438$; $p<0,000$), y entre el % ADE de las calorías con los carbohidratos ($r=0,836$; $p<0,000$). Se concluye que estos sujetos con DMT2 presentaron malnutrición por exceso, con descontrol metabólico asociado al alto consumo de grasas y carbohidratos que infiere la necesidad de su intervención nutricional.

Por su parte, la investigadora *Soanna Vilchez*, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, estudió los **EXTRACTOS PURIFICADOS DE POLIFENOLES EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPENIA**, concluyendo que, aunque los mecanismos subyacentes están en investigación, existe creciente evidencia de la eficacia de los polifenoles en estudios in vitro e in vivo, representando una alternativa terapéutica en el manejo de la osteopenia.

De igual manera, los autores *José Marcelo Ortiz-Jiménez, Carlos Iván Peñafiel-Méndez, Ana Carolina González-Romero, María del Carmen Cordovéz-Martínez y Lizbeth Tatiana Zuñiga-Echeverría*, investigadores del Grupo de Investigación Análisis de Muestras Biológicas y Forenses del Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH). Ecuador y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH). Ecuador, estudiaron la **PREVALENCIA DE COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN ADOLESCEN-**

TES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE DE RIOBAMBA, se concluyó que las complicaciones obstétricas con mayor prevalencia fueron trabajo de parto prematuro sin parto, amenaza de aborto y pielonefritis; su presencia se relaciona con patologías como anemia, infección de vías urinarias, infección vaginal, diabetes e hipertensión.

Asimismo, se presenta el trabajo **SOLEDAD Y DESCONEXIÓN FAMILIAR: IMPACTO EN EL DETERIORO COGNITIVO DE ADULTOS MAYORES**, de los autores *Rider S. Soto-Ramones, Zulimar C. Suárez-Mendoza, Miguel A. Vaimberg-Ballesteros, José A. Varela-Herrera*, investigadores de la Facultad de Medicina, Escuela de Medicina de la Universidad del Zulia, y Comunidad Estudiantil para la Difusión e Investigación de la Anatomía Humana (CEDIAH) de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, concluyendo que, la desconexión familiar y la soledad no elegida son factores críticos en el deterioro cognitivo de los adultos mayores.

Seguidamente, las autoras *Yenireth Lunar, Maidee Esis y Nidia Devonish*, del Hospital Universitario de Maracaibo y el Posgrado de anestesiología de la Universidad del Zulia, analizaron el **TRAMADOL Y BUPIVACAÍNA INTRAPERITONEAL EN DOLOR POSTOPERATORIO EN CIRUGÍA ABDOMINAL**, determinando que la bupivacaína resultó ser eficaz para manejo del dolor postoperatorio, 60% de los pacientes presentaron una intensidad del dolor moderada (4-6 puntos). En cuanto al grupo de tramadol el 80% presentaron dolor moderado (4-6 puntos), los efectos adversos que se identificaron, un 80% grupo tramadol presentó náuseas, con respecto a 13,33% al grupo de bupivacaína. Concluyendo que la administración intraperitoneal de bupivacaína es más eficaz para manejo del dolor postoperatorio para cirugías abdominales y con menos efectos adversos que el tramadol.

En el área de las Ciencias Sociales y Humanas, *Marcela Corraez*, Licenciada Pedagoga Audioterapeuta de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, presenta el trabajo **DIARIO DE REFLEXIÓN ARTÍSTICA COMO HERRAMIENTA PARA LA MEJORA DE HABILIDADES PROFESIONALES PARA SER TERAPISTA DEL LENGUAJE**, donde concluyó que, el diario de reflexión artística es una herramienta valiosa para cultivar la auto-conciencia y la gestión emocional, elementos cruciales para la práctica clínica. Los hallazgos sugieren que esta estrategia pedagógica complementa la formación teórica y clínica,

fortaleciendo competencias fundamentales para el perfil del terapeuta del lenguaje.

Igualmente, se presenta el trabajo **EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA DEL SALDO COMERCIAL VENEZUELA-COLOMBIA: APLICACIÓN DE PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA**, bajo la autoría de *Leobaldo Molero, Esmeralda Villegas, Sara Musio y Leonardo Luzardo*, docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia; economista, investigadora independiente y estudiante de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, respectivamente, los resultados de esta investigación indican que los desequilibrios no son producto de fluctuaciones temporales, sino de factores estructurales como la pérdida de competitividad y la debilidad productiva de Venezuela. La ausencia de revertimiento automático al equilibrio, sugiere que choques internos y externos han tenido efectos duraderos en la balanza comercial bilateral. Este patrón subraya la necesidad de políticas a largo plazo que aborden las causas estructurales del déficit, promoviendo incentivos a la producción, cooperación binacional y mecanismos de seguimiento continuo. Los hallazgos abren camino a investigaciones futuras de cointegración para analizar la relación entre la balanza comercial y variables macroeconómicas clave.

Asimismo, el universitario Bryan Granado, estudiante de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, estudió las **LIMITACIONES LINGÜÍSTICAS EN LA PRENSA DIGITAL DE MARACAIBO Y SU IMPACTO**, donde los resultados mostraron alta recurrencia de verbos imprecisos y carga adjetival institucional; los errores de puntuación se concentran en notas rápidas de sucesos. La comparación con guías de estilo (RTVE, FundéuRAE, AP, BBC) y marcos de verificación periodística respalda diez acciones editoriales de bajo costo: lista roja de verbos, poda adjetival, plantillas de titular con dato, control de comillas y chequeo de fuente/cifras, entre otras. El estudio ofrece insumos prácticos para redacciones regionales y programas de formación en periodismo digital.

En el área de las Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias, los autores *Edison Pascal e Ysaías Alvarado*, investigadores del Centro de Biomedicina Molecular (CBM) del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), presentan el trabajo **ENFOQUES BIOMÉDICO - ECOSOCIAL Y EDUCATIVO PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE HÁBITATS LARVARIOS DE MOSQUITOS EN**

COMUNIDADES VULNERABLES: UN MODELO INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y SALUD COMUNITARIA. Las conclusiones subrayan la necesidad de integrar estrategias de control biológico con educación y participación comunitaria para mejorar la salud pública y lograr soluciones duraderas en comunidades vulnerables.

En este mismo orden, *Ana Atencio-Paz, Ninoska Villa, Alfredo D. Briceño- Santos*, de la Licenciatura en Biología de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia y el Laboratorio de Taxidermia y preparados anatómicos “Ramón de Jesús Acosta” del Centro de Investigaciones Biológicas de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, investigaron sobre la **EFICACIA DE CAPTURA DE REDES ENTOMOLÓGICAS TIPO D Y TRAMPAS DE CEBO PARA ENTOMOFAUNA ACUÁTICA ASOCIADA A CHARCOS TEMPORARIOS**, determinando que, estos charcos representan ambientes adecuados para pruebas metodológicas y que la aplicación conjunta de redes tipo D y trampas de cebo optimiza la captura de la diversidad entomológica acuática. El estudio aporta un referente metodológico crucial para futuras investigaciones en entomología acuática en zonas urbanas de Venezuela.

En el área de Investigación Tecnológica, los autores *Miguel Ángel Hernández Neira, Edunice Mora López, Juan Pablo Monroy y Edilia Elena Noquera Hernández*, de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, presentan el trabajo titulado **INTELIGENCIA ARTIFICIAL: CARACTERIZACIÓN, SEGMENTACIÓN DE NÓDULOS PULMONARES POR TOMOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN**, donde determinaron que la Inteligencia Artificial sigue siendo operador dependiente, requiriendo estudios de nuevos algoritmos basados en el aprendizaje profundo y nuevos paradigmas de lectura.

Seguidamente se presenta el Ensayo titulado, **LA DOCUMENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA FORMACIÓN CIENTÍFICA E INTEGRAL DEL ESTUDIANTE**, de la *Dra. Dalia Plata de Plata y el Univ. Enmanuel Fuenmayor*.

Por último, se muestra el Espacio Artístico-Cultural titulado **MIRADAS QUE NOS DEFINEN: UNA EXHIBICIÓN DE RESILIENCIA, ASOMBRO Y VERDAD**, donde se enlazan la ciencia y el arte desde la academia.

Finalizo esta presentación, agradeciendo a Dios, por permitirme presentar este nuevo volumen, con el mismo entusiasmo que el primero, convencida que este medio de documentación científica, ha legitimado un nuevo formato editorial universitario, que hoy es referente internacional. Esto consolida la excelencia y el compromiso social que ha caracterizado la revista.

Dra. Luz Maritza Reyes de Suárez

Coordinadora – Secretaria del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de LUZ (CONDES)
Coordinadora de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (REDIELUZ)

Editora-Jefe de la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

<https://orcid.org/0000-0002-6708-3264>